

**A ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA NA PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA**

 DOI: 10.5281/zenodo.8127030

Victor Guilherme Pereira da Silva Marques

*Discente do Curso de Enfermagem pelo Centro Universitário do Piauí,
guilhermevictor521@gmail.com*

Andréa Márcia Soares da Silva

*Enfermeira pela Estácio de Teresina,
riodejaneirolusa@hotmail.com*

Igor Marcelo Ramos de Oliveira

*Graduando em Direito pela Estácio de Teresina,
marcelossbarce@gmail.com*

Silvia Maria da Silva Cutrim

*Enfermeira pela Universidade Ceuma,
silvia_zd@hotmail.com*

Luana Conceição de Jesus

*Enfermeira pela Universidade Cruzeiro do Sul,
luli2553@gmail.com*

Luisa Vitória de Sá Carneiro Souza

*Discente do Curso de Farmácia pelo Centro Universitário Unifacid Wyden,
taynara.enf123@gmail.com*

Amanda do Nascimento Rodrigues

*Mestranda em Farmacologia e Bioquímica pela Universidade Federal do Pará,
amanda.rodrigues@icb.ufpa.br*

Érica Paulinne Pereira Brandão

*Discente do Curso de Enfermagem pela Universidade Federal do Amazonas,
erica_ppb@hotmail.com*

Cinthia Silva Moura Neca

*Biomédica pelo Centro Universitário Una Divinópolis,
cinthiamouracursosesteticos@gmail.com*

Mariel Wágner Holanda Lima

*Graduado em Odontologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte,
marielhoolanda@gmail.com*

RESUMO

Discutir por meio da literatura existente acerca da assistência dos profissionais de saúde da atenção primária na prevenção da sífilis congênita. Baseou-se nos dados de Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que teve como questão norteadora: "O que a literatura aborda acerca da assistência dos profissionais de saúde da atenção primária na prevenção da sífilis congênita?". Foram utilizados os descritores: "Estratégia saúde da família" e "sífilis congênita" e "Saúde pública", como critério de inclusão foram considerados: texto completo, idioma português, espanhol e inglês, que retratassem a temática em estudo, publicados nos anos 2013 a 2023, e como critério de exclusão: textos duplicados, incompletos e que não focaram no tema exposto. Os descritores foram cruzados através do operador booleano "AND" para busca simultânea dos assuntos. Por sua vez, o cuidado com as gestantes deve ser de imediato no início da gravidez por serem consideradas prioritárias na atenção primária, por isso, seu acesso aos serviços de saúde deve ser facilitado. Conclui-se que é de grande importância que a prevenção da sífilis congênita seja realizada na atenção primária, visto que é onde a população tem o primeiro contato com as ações de educação em saúde.

Palavras-chave: Estratégia saúde da família. Sífilis congênita. Saúde pública.

ABSTRACT

To discuss through the existing literature about the assistance of primary care health professionals in the prevention of congenital syphilis. Based on data from Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS) and Nursing Database (BDENF) via Virtual Health Library (VHL), the guiding question was: "What does the literature address about the assistance of primary care health professionals in the prevention of congenital syphilis? The following descriptors were used: "Family health strategy" and "congenital syphilis" and "Public Health", as inclusion criteria were considered: full text, Portuguese, Spanish and English language, which portrayed the theme under study, published in the years 2013 to 2023, and as exclusion criteria: duplicate texts, incomplete and that did not focus on the exposed theme. The

descriptors were crossed through the Boolean operator "AND" for simultaneous search of the subjects. In turn, care for pregnant women should be immediate in early pregnancy because they are considered a priority in primary care; therefore, their access to health services should be facilitated. It is concluded that it is of great importance that the prevention of congenital syphilis is carried out in primary care, since it is where the population has the first contact with health education actions.

Keywords: Family health strategy. Congenital syphilis. Public health.

INTRODUÇÃO

A Sífilis Congênita (SC) é caracterizada por ser uma doença infectocontagiosa de notificação compulsória, considerada uma doença bastante prevalente nas consultas de pré-natal e sendo responsabilizada por algumas consequências desfavoráveis como óbito fetal, prematuridade, lesões neurológicas dentre outras sequelas, bem como responsáveis por custos na saúde pública (FEITOSA; ROCHA; COSTA, 2016).

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 1,5 milhão de mulheres grávidas são acometidas pela sífilis anualmente. Já no Brasil um estudo realizado demonstrou que parturientes entre 2010 e 2011 demonstrou prevalência de 0,89% no país (GUIMARÃES *et al.*, 2018).

O principal fator responsável pela incidência de casos de mulheres grávidas com sífilis congênita é a assistência do pré-natal inadequada pelos profissionais de saúde da atenção primária, outros fatores também são responsáveis pela incidência como: gestantes adolescentes, baixa escolaridade, histórico de infecções sexualmente transmissíveis (IST), múltiplos parceiros e dentre outros (NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015).

Outro ponto importante a se relatar é a forma de transmissão da SC ao feto que pode acontecer em qualquer fase da doença, mas a ênfase se dá nas fases iniciais, quando ocorre a replicação da bactéria. Nas gestantes com sífilis não tratadas, o nível de transmissão chega a ser entre 70% a 100% nas fases primárias e secundárias da patologia e os outros se dá nas fases terciária e de latência primária e tardia (FAVERO *et al.*, 2019).

As estratégias para prevenir a SC deve ser iniciada pela atenção primária, onde ocorre o primeiro contato com a comunidade, dentre elas destacam-se assistência

pré-natal, e a triagem de sífilis seja incluída como rotina a todas as mulheres e aos parceiros, assim como a notificação dos casos (RESENDE; BARBOSA, 2015).

Destaca-se que a prevenção da sífilis congênita é iniciada na atenção primária por meio do pré-natal, sendo que não pode ser realizado no interparto e após o parto, tendo relação com a frequência da enfermidade nos serviços de saúde e também a qualidade de atendimento na atenção básica com relação a saúde da mulher (SONDA *et al.*, 2013).

Discutir por meio da literatura existente acerca da assistência dos profissionais de saúde da atenção primária na prevenção da sífilis congênita.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo. Segundo Souza, Silva e Carvalho (2010) a revisão integrativa é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado.

As etapas da produção da presente revisão integrativa se constituem pela identificação da temática, questão norteadora, amostragem (seleção dos artigos), categorização dos estudos.

Adotou-se para a elaboração da pergunta norteadora e definição de critérios de legibilidade, a estratégia PICO, na qual (P) População; (I) Intervenção; (C) Comparação; (O) Resultados. Estruturou-se, diante disto, a seguinte questão: “O que a literatura aborda acerca da assistência dos profissionais de saúde da atenção primária na prevenção da sífilis congênita?”.

Para responder à pergunta norteadora foram utilizados como critérios de inclusão artigos publicados no período entre 2013 e 2023, cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e relacionados a temática que foram localizados através da busca com os seguintes descritores utilizando o operado booleano *and* entre eles: Estratégia saúde da família *and* Sífilis congênita *and* Saúde pública, em abril de 2023. Para a seleção destes descritores, foi efetuada consulta ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde. Como critérios de exclusão, enquadraram - se artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas, debates, artigos publicados em anais de eventos e indisponíveis na íntegra.

Para a obtenção dos artigos, foi realizado um levantamento nos seguintes bancos de dados eletrônicos: *Scientific Electronic Library – SCIELO*, *Literatura Latino - Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS*, *Banco de Dados em Enfermagem – BDNF*, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – MEDLINE* via *Biblioteca Virtual em Saúde – BVS*.

A partir da revisão de literatura e análise dos estudos indexados nas bases de dados eletrônicas, acerca da temática proposta, foram encontrados 267 estudos científicos, sendo que, apenas 92 estudos foram selecionados, 62 atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, destes, 30 foram excluídos com base nos critérios de exclusão, restando 8 artigos para composição e análise do estudo. O fluxograma com o detalhamento das etapas de pesquisa está apresentado a seguir no fluxograma 1.

Fluxograma 1 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos, Teresina, Piauí, Brasil. 2023.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2023).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mesmo com o grande esforço do Ministério da Saúde, conjuntamente com a OMS os casos de sífilis congênita vêm tendo altos níveis de prevalência em todo o país em decorrência há algumas falhas decorrentes na atenção primária como a não efetivação das ações prevenção da doença nas unidades de saúde da família (SANINE *et al.*, 2016).

Por sua vez, o cuidado com as gestantes deve ser de imediato no início da gravidez por serem consideradas prioritárias na atenção primária, por isso, seu acesso aos serviços de saúde deve ser facilitado para que se tenha um pré-natal de excelência, preventivo e resolutivo nas condições em que essas mulheres possam ser afetadas período da gravidez (MORAES; CORREIA; MACHADO, 2022).

Por tanto, deve-se enfatizar que a atenção primária precisa realizar o acolhimento e escuta qualificada de forma correta e efetiva, tendo a necessidade da qualificação dos profissionais para essas estratégias. Deve realizar a captação precoce e também a implantação da testagem rápida nas unidades de saúde da família, tais ações resolveriam grande parte desse problema de saúde pública que é a sífilis congênita (GUANABARA *et al.*, 2017).

Destaca-se também que as consultas do pré-natal são ações de cuidado bastante eficazes tanto no rastreamento como no controle da doença, a OMS define que são necessárias minimamente seis consultas durante o pré-natal, pois são nelas que é possível prevenir a doença de forma precocemente dessas gestantes, e também diminuir as chances dessa gestante transmitir a SC para o bebê (SANTANA; BARBOSA; SANTOS, 2019).

Outra estratégia bastante eficaz realizada na atenção básica pelos profissionais de saúde é o aconselhamento, que por meio dele é possível quebrar a cadeia transmissão da doença por meio do diálogo e enfatizando as orientações nas ações de educação em saúde quanto a prevenção da patologia e relatando o que pode acontecer com a gestante e o bebê caso cheguem a contrair a doença (VASCONCELOS *et al.*, 2016).

Existem grandes desafios que os profissionais enfrentam para a realização da prevenção da sífilis, um deles é realizar a busca ativa dessas gestantes e dos seus parceiros no território, onde se há a necessidade uma conversa para que se possa trazer o casal para ouvir e participar das rodas de conversa que os profissionais

realizam na unidade, podendo também sanar dúvidas, onde muitas vezes só a mulher participa das ações em saúde (SOUZA *et al.*, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que é de grande importância que a prevenção da sífilis congênita seja realizada na atenção primária, visto que é onde a população tem o primeiro contato com as ações de educação em saúde. É necessário que haja a implementação imediata das estratégias de prevenção da doença, pois a prevalência de casos se dá pela inadequação delas, como a assistência pré-natal inadequada.

É importante ressaltar que para a gestante ter um atendimento eficaz é necessário minimamente seis consultas durante seu pré-natal e uma assistência de qualidade com a equipe multidisciplinar das unidades de saúde da família.

REFERÊNCIAS

FAVERO, Marina Luiza Dalla Costa et al. Sífilis congênita e gestacional: notificação e assistência pré-natal. **Archives of Health Sciences**, v. 26, n. 1, p. 2-8, 2019.

FEITOSA, José Antonio Silva; ROCHA, Carlos Henrique Roriz; COSTA, Fernanda Salustiano. Artigo de revisão: Sífilis congênita. **Revista de Medicina e Saúde de Brasília**, v. 5, n. 2, p. 286-297, 2016.

GUANABARA, Marilene Alves Oliveira et al. Acesso de gestantes às tecnologias para prevenção e controle da sífilis congênita em Fortaleza-Ceará, Brasil. **Revista de Salud Pública**, v. 19, p. 73-78, 2017.

GUIMARÃES, Thaíse Almeida et al. Sífilis em gestantes e sífilis congênita no Maranhão. **Arch. Health Sci.(Online)**, p. 24-30, 2018.

MORAES, Bruno Quintela Souza de; CORREIA, Daniel Martins; MACHADO, Mchael Ferreira. Desafios da sífilis congênita na atenção primária à saúde em Alagoas, Brasil, 2009-2018. **Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud**, v. 54, p. 1-10, 2022.

NONATO, Solange Maria; MELO, Ana Paula Souto; GUIMARÃES, Mark Drew Crosland. Sífilis na gestação e fatores associados à sífilis congênita em Belo Horizonte-MG, 2010-2013. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 24, p. 681-694, 2015.

REZENDE, Ellen Márcia Alves; BARBOSA, Nelson Bezerra. A sífilis congênita como indicador da assistência de pré-natal no estado de Goiás. **Revista de APS**, v. 18, n. 2, p. 220-232, 2015.

SANINE, Patricia Rodrigues et al. Sífilis congênita: avaliação em serviços de Atenção primária do estado de São Paulo, Brasil. **BIS. Boletim do Instituto de Saúde**, v. 17, n. 2, p. 128-137, 2016.

SANTANA, Manoel Vitório Souza; BARBOSA, Priscila Nayara Gerônimo; SANTOS, Jauan Fellipe Lima. Sífilis gestacional na atenção básica. **Diversitas Journal**, v. 4, n. 2, p. 403-419, 2019.

SONDA, Eduardo Chaida et al. Sífilis Congênita: uma revisão da literatura. **Revista de Epidemiologia e controle de Infecção**, v. 3, n. 1, p. 28-30, 2013.

SOUZA, Luzia Antônia et al. Ações de enfermagem para prevenção da sífilis congênita: uma revisão bibliográfica. **Revista de iniciação científica da libertas**, v. 8, n. 1, p. 108, 2018.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, p. 102-106, 2010.

VASCONCELOS, Maristela Inês Osawa et al. Sífilis na gestação: estratégias e desafios dos enfermeiros da atenção básica para o tratamento simultâneo do casal. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 29, p. 85-92, 2016.